

Docência online: possibilidades e limites do trabalho pedagógico sob a perspectiva da teoria histórico-cultural e do ensino desenvolvimental

Online teaching: possibilities and limitations of pedagogical work from the perspective of the historical-cultural theory and developmental teaching

Recebimento dos originais: 17/03/2023

Aceitação para publicação: 17/04/2023

Cláudia Helena dos Santos Araújo

Pós-doutora em Estudos Culturais pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC - Goiás)

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)

Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-901

E-mail: helena.claudia@ifg.edu.br

Olira Saraiva Rodrigues

Pós-doutora em Ciências da Comunicação e da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) - Portugal, Pós-doutora em Estudos Culturais pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Doutora em Arte e Cultura Visual pela Universidade Estadual de Goiás (UFG)

Instituição: Universidade Estadual de Goiás (UFG)

Endereço: BR 153, Quadra Área Km 99, Zona Rural, Anápolis - GO, CEP: 75132-903

E-mail: olira.rodrigues@ueg.br

RESUMO

Este texto tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a docência online, embasada nas abordagens histórico-cultural e Ensino Desenvolvimental. Para tanto, foi utilizado como campo empírico de pesquisa o curso "Docência Online". A necessidade de refletir sobre os processos pedagógicos na educação a distância foi o ponto de partida para esta investigação. Metodologicamente, utilizou-se os fundamentos didáticos do Ensino Desenvolvimental sustentados em Vasily Vasilovich Davydov para a criação do curso docência online e dos fundamentos teóricos da Teoria Histórico-Cultural para discussão e análise dos dados. Embora os estudos acerca do trabalho pedagógico tenham avançado na Teoria Histórico-Cultural, no Ensino Desenvolvimental ainda há um enfoque estruturalista que pode limitar a atuação do professor. Conclui-se que o trabalho docente pode ser estruturalista no pensamento pedagógico do Ensino Desenvolvimental e apresenta-se a possibilidade de recorrer à outra base crítica da Pedagogia, como contribuição de pesquisa ao campo da Educação.

Palavras-chave: trabalho pedagógico didático, teoria histórico-cultural, formação de professores, ensino desenvolvimental, educação e tecnologias.

ABSTRACT

This text aims to present a reflection on online teaching based on the historical-cultural and Developmental Teaching approaches. The online teaching course was used as the empirical field of research. The need to reflect on pedagogical processes in distance education was the starting point for this investigation. Methodologically, the didactic foundations of Developmental Teaching supported by Vasily Vasilovich Davydov were used for the creation of the online teaching course, and the theoretical foundations of the Historical-Cultural Theory for the discussion and analysis of data. Although studies on pedagogical work have advanced in the Historical-Cultural Theory, Developmental Teaching still has a structuralist focus that can limit the teacher's performance. It is concluded that teaching work can be structuralist in the pedagogical thinking of Developmental Teaching, and the possibility of resorting to another critical base of Pedagogy is presented as a research contribution to the field of Education.

Keywords: pedagogical didactic work, historical-cultural theory, teacher education, developmental teaching, education and technologies.

1 INTRODUÇÃO

Este escrito apresenta uma pesquisa intitulada "Elementos Constitutivos do Trabalho Pedagógico na Docência Online" e tem como objetivo analisar como o trabalho pedagógico se configura na docência online, com base na Teoria Histórico-Cultural, especificamente no Ensino Desenvolvimental. O interesse em compreender esse tema surgiu da curiosidade em refletir sobre o trabalho pedagógico-didático empregado na Educação a Distância (EaD), concentrando-se na docência e seus aspectos pedagógicos. A pesquisa foi motivada pela hipótese de que uma teoria educacional pode abordar os desafios inerentes ao trabalho pedagógico realizado na EaD, especialmente no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A ampliação da oferta de vagas na educação superior por meio da EaD tem sido uma realidade, porém há uma preocupação em relação à qualidade do ensino oferecido. Especificamente no Sistema UAB¹, o modelo de educação a distância tem sido

¹ O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criado por meio do Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, com o intuito de oferecer cursos e programas de educação continuada superior, na modalidade a distância, pelas universidades públicas brasileiras.

racionalizado de acordo com o modelo fordista, considerando os docentes como prestadores de serviços, sem vínculo com as instituições que oferecem os cursos a distância. Essa abordagem desconsidera a complexidade do trabalho pedagógico envolvido na docência online e compromete a qualidade dos cursos oferecidos.

Nesse sentido, é necessário analisar a relação entre os objetivos, conteúdos e formas de organização do ensino na docência online, bem como a dimensão do trabalho docente e as estratégias utilizadas pelos professores na mediação do conhecimento, as formas de avaliação e acompanhamento dos estudantes, e as implicações desses aspectos na qualidade do ensino oferecido na EaD.

Justifica-se, ainda, pelos estudos recorrentes realizados na revisão de literatura que demonstram a necessidade de avançar nas questões pedagógicas que dimensionam as políticas voltadas aos programas de educação a distância (VIEIRA, 2009; OSÓRIO, 2010; FERREIRA, PEREIRA, COSTA, 2021).

Portanto, a Teoria Histórico-Cultural, com ênfase no Ensino Desenvolvimental, oferece subsídios para compreender a relação entre sujeito e objeto na aprendizagem e pensar uma prática pedagógica mais crítica e reflexiva na docência online. Assim, esta pesquisa tem como objetivo caracterizar e analisar os elementos constitutivos do trabalho pedagógico na docência online, considerando a perspectiva teórica indicada. O problema investigado é: como os elementos constitutivos do trabalho pedagógico se configuram na docência online?

Além disso, é importante também analisar a relação entre os objetivos, conteúdos e formas de organização do ensino, buscando compreender como esses elementos se articulam e como são definidos no contexto da docência online. É preciso considerar ainda a dimensão do trabalho docente, as estratégias utilizadas pelos professores na mediação do conhecimento, as formas de avaliação e acompanhamento dos estudantes, bem como as implicações desses aspectos na qualidade do ensino oferecido na EaD. Tudo isso deve ser investigado a partir da perspectiva teórica histórico-cultural, que oferece subsídios para compreender a relação entre sujeito e objeto na aprendizagem e para pensar uma prática pedagógica mais crítica e reflexiva na docência online.

Metodologicamente, optou-se por uma abordagem teórico-metodológica dialética que compreende o docente como um sujeito social inserido em um contexto sócio-histórico e político-pedagógico. Para tal, utilizou-se a Teoria Histórico-Cultural e o Ensino Desenvolvimental, apoiados pelo Materialismo Histórico-Dialético. A pesquisa empírica de abordagem qualitativa consistiu na criação de um curso a distância, intitulado "Docência Online", oferecido em um ambiente virtual de aprendizagem do tipo Plataforma Moodle. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com os 18 docentes participantes da pesquisa e observação do desenvolvimento do curso, e a análise consistiu em identificar e caracterizar os elementos que constituem o trabalho pedagógico na docência online.

2 CONSTRUCTOS DE UM OBJETO DE PESQUISA EM CONSTITUIÇÃO

As compreensões obtidas ao longo desta pesquisa para explicar a docência recorrem às teorias pedagógicas em consonância com o trabalho didático. A EaD é uma forma de organização do trabalho pedagógico que estabelece relações didáticas e segue os mesmos pressupostos da educação em geral e do ensino presencial (ARAÚJO, 2014). O trabalho realizado na educação a distância deve ser fundamentado em teorias pedagógicas. Contudo, no modelo fordista defendido pelo programa governamental, observa-se a predominância de referenciais teóricos simplificados e aspectos técnicos que limitam a atuação docente a uma abordagem de racionalidade instrumental. Observa-se que neste modelo, a escola é organizada como uma linha de produção, em que os alunos são tratados como produtos em série e o professor como o trabalhador responsável por ensinar conhecimentos e habilidades padronizadas e específicas para o mercado de trabalho. Diante deste cenário, a Teoria Histórico-Cultural no trabalho pedagógico é uma alternativa teórica educacional que se opõe à perspectiva tecnocêntrica de organização didática.

A pesquisa em questão baseia-se em uma teoria educacional, pois busca apresentar uma alternativa de funcionamento e organização pedagógica distinta daquela adotada pelo sistema UAB e pela forma como a EaD é pensada nos programas governamentais. Estes programas se apoiam em um modelo fordista e instrumentalista, que adota uma

perspectiva de hierarquização e fragmentação do trabalho docente, valorizando os resultados e promovendo uma pedagogia de transmissão e valorização racional de resultados.

Se faz necessária visto que o modelo de EaD no Brasil se fundamenta numa pedagogia tradicional (transmissiva) e de massas (cuja organização é fragmentada e baseada em resultados). Pensar um curso online foi uma tentativa de demonstrar novas formas de fazer educação a distância. Esta forma propôs uma organização didática distinta daquela adotada pelo Sistema UAB (ARAÚJO, 2014, p. 75).

Considerar as condições históricas, culturais e sociais dos alunos e professores é fundamental para uma abordagem crítica das políticas públicas de EaD no Brasil. Para a organização do trabalho educativo, é necessário entender o trabalho didático como uma categoria dialética essencial no processo de ensino e aprendizagem. Isso requer a problematização do processo educativo, incentivando o pensamento crítico dos alunos e criando as condições para a formação dos conceitos teórico-científicos, que vai desde um pensamento menos elaborado até um pensamento mais complexo. Para atingir esse objetivo, é necessário considerar os elementos constituintes do trabalho didático como objetivos, conteúdos e métodos de ensino.

Com base na Teoria Histórico-Cultural, a pesquisa realizada problematizou a EaD e seus aspectos pedagógicos. Com o intuito de aplicar essas premissas, foi criado o curso a distância "Docência Online", com ênfase no Ensino Desenvolvimental proposto por Davydov (1998, 2002). A proposta do curso objetivou uma formação menos fragmentada e aligeirada dos docentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

A EaD é uma tendência crescente na educação, com uma oferta cada vez maior de vagas em cursos, especialmente na área de profissionalização de docentes que atuam na educação. Segundo o Censo da Educação Superior de 2020, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a EaD representou 45,2% do total de matrículas na educação superior no país. Em 2020, haviam 787 cursos de licenciatura oferecidos na modalidade EaD no país, o que representa um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Os cursos de licenciatura em Pedagogia são os mais oferecidos na modalidade EaD, com um total de 292 cursos em todo o país, seguidos pelas licenciaturas em Matemática, Letras e Geografia. Segundo dados

divulgados pelo Censo EAD.BR 2021, realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), o número de vagas ofertadas na rede pública e sistema privado de ensino na EaD teve um aumento de 23,8% em relação ao ano de 2020. Em 2021, a matrícula na modalidade EaD estava presente em 2.968 municípios brasileiros, por meio de campi das Instituições de Ensino Superior (IES) ou de polos EaD.

Apesar disso, muitas vezes a EaD é vista como um campo de estudo que se opõe à educação presencial: “permeada por uma justificativa pragmática porque enfatiza o como fazer, em detrimento do quê e do porquê, indagações orientadoras de toda prática social como a educação” (ARAÚJO, 2014, p. 36). Essa definição se fundamenta principalmente na técnica, em detrimento de uma educação construída historicamente, fragmentando o trabalho docente e apoiando-se em um projeto econômico de educação. Isso se insere em uma tradição histórica estabelecida pelo sistema UAB, que adota um modelo industrial de educação em massa.

A existência de ingerência política e econômica nos programas públicos de EaD é inegável. As instituições de Ensino Superior foram submetidas a ajustes a fim de atender as demandas do projeto econômico neoliberal, que se utilizou das tecnologias e do aumento da oferta de cursos a distância (ARAÚJO, 2014; PRETTO, 2001; TOSCHI, 2011, NASCIMENTO, 2015, MALANCHEN, 2015).

Embora a disseminação desses cursos seja apresentada como uma oportunidade de democratização de acesso à educação, atendimento às necessidades de um público adulto trabalhador e flexibilidade para estudos, a realidade é que a oferta desses cursos serve mais às condicionalidades dos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), Banco Mundial e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que demandam uma educação voltada para o mercado, do que às necessidades sociais da sociedade, especialmente na formação docente. Em outras palavras, o ensino a distância é tratado como uma mercadoria sujeita à livre concorrência do mercado, deixando de lado a função social da educação.

O discurso pedagógico ubíquo está condicionado às políticas liberais. Ou seja, a um progresso tecnológico que se sujeita a uma tentativa de um discurso ideologizado de inovação na educação. Trata-se de justificativa deste artigo da adoção ao termo ‘educação

online', compreendendo-a como prática social que remete a questões sociais, políticas, econômicas bem como relacionando estes elementos com questões pedagógicas e didáticas.

Nesse sentido, compreende-se que a educação online possui uma dimensão política e pedagógica. Quando se pensa o processo educativo, se considera sobre os seus elementos: motivos do processo de ensino e aprendizagem, conteúdos de aprendizagem, a quem se destina o ensino e as formas e condições objetivas de aprendizagem (LIBÂNEO, 2012).

É importante refletir sobre os elementos do ato didático na EaD e na docência online, observando como os elementos constitutivos do trabalho pedagógico se configuram nesse contexto. É fundamental que haja coerência com os objetivos do curso e adequação ao tipo de conteúdo trabalhado, visando à interação entre os sujeitos educativos. É necessário planejar o uso das tecnologias, considerando seu contexto de ação e as formas de utilização, bem como a relação entre os conhecimentos e sua transposição didática, as atividades de avaliação e as formas de generalização. Dessa forma, a docência online suscita vários questionamentos, como a caracterização da modalidade, as especificidades a serem consideradas e qual abordagem pedagógica seria mais coerente para cursos ofertados na EaD.

Nesse sentido, a THC reflete uma compreensão do trabalho pedagógico que considera a educação e a tecnologia como instrumentos e materiais simbólicos nas relações entre os sujeitos, contribuindo para a mediação e a interação nos processos de ensino e aprendizagem no curso desenvolvido e indicado neste escrito.

A THC auxilia na compreensão do uso dos instrumentos e signos na educação online. Seus pressupostos fornecem uma base sólida para todo o processo de estudo e pesquisa dos elementos constitutivos do trabalho pedagógico na docência online. É por isso que a adoção da THC se justifica para estudar o ensino e a aprendizagem mediados por tecnologias.

3 EXPLORANDO O CENÁRIO EMPÍRICO, TEÓRICO E METODOLÓGICO

A opção pelo método materialista histórico-dialético foi coerente com o referencial teórico adotado em todo esse estudo, que se concentrou na análise da organização do trabalho pedagógico didático na docência online, com base na THC e Ensino Desenvolvimental.

Ressalta-se novamente que ele emerge da necessária reflexão sobre os processos pedagógicos na EaD diante da urgência de uma organização didática nos cursos ofertados na formação de professores.

Dessa forma, a partir da necessidade de pensar os atos de ensinar e de aprender, a didática e seus elementos constitutivos em cursos online, foi estruturado e desenvolvido um curso para constituir o campo empírico da investigação: “Um curso online de formação de professores destinado a professores que já atuavam na docência online cujo tema foi a própria docência *online*. O curso foi desenvolvido no ambiente virtual de aprendizagem (AVA)” (ARAÚJO, 2014, p.74). O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é uma plataforma disponibilizada na internet para uso em cursos de formação na qual tem a possibilidade de interação do estudante com o professor e outros discentes e a publicação de materiais, recursos para pesquisas e conteúdos.

Desse modo, participaram do curso 18 professores que já tinham atuado na EaD e possuíam conhecimento da plataforma Moodle. Com carga horária de 40 horas, o desenvolvimento do curso foi a partir da mediação e interação referenciada pela THC e Ensino Desenvolvimental, bem como dos processos de abstração e generalização dos fundamentos vygotskyanos, com a finalidade de refletir sobre o conceito de docência e suas especificidades na forma online. Para a realização do curso, contamos com a participação de uma professora colaboradora convidada a estudar a THC. Ela foi fundamental na elaboração, planejamento e desenvolvimento do curso de docência online.

O curso recebeu o título de "Docência Online" por refletir um processo metarreflexivo com os estudantes, que são docentes envolvidos em práticas e estudos relacionados a esse tema.

Com a intenção de apresentar uma proposta alternativa de processo formativo online, o curso "Docência Online" representou uma proposição metodológica. A estrutura didática adotou os fundamentos propostos por Vygotsky (1984) e do Ensino Desenvolvimental (DAVYDOV, 1998, 2002), que incluem a organização do conteúdo, a organização das atividades de ensino com base nas relações gerais, a problematização por meio da mediação e a transformação das relações gerais em modelos específicos para o conceito de docência (ARAÚJO, 2014). O objetivo foi ampliar o desenvolvimento dos estudantes e suas ações mentais por meio dos conteúdos escolares (DAVYDOV, 1998, 2022).

De acordo com Davydov (1998, 2002), a assimilação dos conceitos deve ser realizada por meio da análise das condições objetivas de sua origem. Ademais, é importante que a assimilação dos conhecimentos gerais e abstratos seja anterior ao estudo dos conhecimentos mais particulares e concretos. Durante o estudo das fontes materiais, os estudantes devem descobrir a conexão geral e primordial que compreende o conteúdo e a estrutura dos temas que constituem os conceitos estudados.

A reprodução de modelos é essencial, especialmente por meio de modelações gráficas ou marcadores que permitam estudar suas propriedades em sua forma pura. É necessário formar operações objetivas na escola para elucidar o material de estudo e os modelos reproduzidos. Os estudantes devem realizar o objetivo e a execução dessas ações no plano mental, a fim de que ocorra uma aprendizagem efetiva.

O processo de planejamento do curso Docência Online durou oito meses, incluindo estudos coletivos, reuniões de pesquisa e discussões com professores e pesquisadores da área. O curso foi criado a partir de um mapa conceitual que levou em consideração a importância da historicidade do conceito de docência, conforme pressupõe a teoria de referência da pesquisa. Foi desenvolvido em parceria com o Centro de Educação a Distância (CEAD) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e hospedado na plataforma Moodle. Além disso, o curso foi estruturado em seis unidades: construção do conceito de docência (unidade 1), caráter histórico-social da docência (unidade 2), docência e abordagem crítica (unidade 3), reavaliação dos elementos

nucleares da docência (unidade 4), docência online - especificidades (unidade 5) e docência online e avaliação (unidade 6).

A Unidade 1 do curso Docência Online apresentou atividades diversificadas, como a exploração do ambiente virtual do curso, a produção de um vídeo de apresentação pelos estudantes, a utilização do *chat* para interação entre professores e estudantes, a pesquisa de imagens relacionadas ao conceito de docência e a publicação dessas imagens em um fórum para discussão e comentários dos estudantes, além da leitura de textos introdutórios sobre a construção do conceito de docência e a produção de um texto pelos estudantes para expressar seu entendimento sobre esse conceito. Essas atividades tinham como objetivo a aplicação, pelos estudantes, dos ensinamentos da professora colaboradora, voltados à observação da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) dos estudantes em relação ao conceito de docência.

Durante a atividade, os estudantes realizaram operações que envolviam a compreensão do conceito de docência, por meio da seleção de imagens e discussões com a professora e colegas. A busca e escolha das imagens, bem como o comentário das postagens dos colegas, também foram consideradas condições de ensino dessa atividade. Nesse processo, os alunos utilizaram habilidades mentais, como identificar os elementos que compõem a rede conceitual básica para o conceito de docência, e perceber o conhecimento empírico relacionado às relações gerais desse universo de estudo.

As ações mentais realizadas pelos estudantes consistiram na dedução e na investigação dos elementos que compõem a rede conceitual básica para o conceito de docência em diferentes abordagens pedagógicas, bem como na identificação das percepções do conhecimento empírico relacionado às relações gerais do universo estudado.

A unidade 2 compreendeu atividades como formação de grupos, construção de modelo das relações para o conceito de docência, interação por meio dos comentários dos estudantes acerca dos mapas conceituais realizados, sendo que, segundo Pereira (2018, p. 79), os mapas conceituais possibilitam a construção do conhecimento ser “formado entre outras coisas, por conceitos e relações entre conceitos”, proporcionando a aprendizagem

significativa. A construção do mapa objetivou identificar os principais aspectos da THC na formação do conceito de docência bem como as relações nucleares que a constituem.

A unidade 3 abordou a docência em uma perspectiva crítica a partir dos estudos de Schulman (2005), por meio de leituras, vídeo sobre a função social da escola e análise de web aulas em grupos de estudantes, com a finalidade de apresentação de elementos para a transformação do modelo construído de docência pelos estudantes na unidade 2.

A unidade 4 retomou as atividades das unidades anteriores e indicou a elaboração individual do mapa conceitual de docência, com posterior publicação no fórum, reavaliando os elementos nucleares da docência. Os estudantes voltaram a analisar e discutir cada mapa preliminar, embasados na discussão teórica das unidades anteriores.

A unidade 5 buscou identificar as especificidades da docência online por meio de atividades como a escrita individual das características de uma docência realizada em ambientes virtuais de aprendizagem. Os estudantes publicaram este texto no fórum e comentaram entre si, realizando diversas ações mentais como leitura do texto “Docência nos ambientes de aprendizagem” (TOSCHI, 2011), análise de vídeo produzido para o curso, reflexões acerca das questões expostas pelos colegas e sobre o que é ser docente, sempre a partir da questão orientadora: “Existem especificidades na docência online”?

A unidade 6 consistiu na análise do curso desenvolvido sob a visão da professora colaboradora e dos estudantes, abrangendo aspectos didático-pedagógicos, temas trabalhados e a organização de forma geral.

Em síntese, observou-se que a intenção da professora colaboradora no curso foi conhecer a ZDP dos estudantes. Porém, não possuíam uma compreensão adequada do conceito, do contexto histórico e das relações constituintes da docência” (ARAÚJO, 2014) e desenvolveram as ações mentais:

a identificação dos elementos que formam a rede de conceitos básicos para o conceito de docência, a percepção do conhecimento cotidiano referente às relações gerais para o universo estudado, a dedução e a investigação dos elementos que formam a rede de conceitos básicos para o conceito de docência nas diferentes abordagens pedagógicas, a construção do mapa conceitual preliminar, o estabelecimento das relações entre os fatores histórico-sociais da docência, a análise das concepções de docência presentes no próprio trabalho pedagógico e a observação do trabalho pedagógico com base nos pressupostos de Schulman (2005) (ARAÚJO, 2014, p. 100).

Percebeu-se que os participantes da pesquisa (estudantes) tiveram que examinar cuidadosamente as situações de aprendizagem criadas para uma aprendizagem intencionalmente organizada. A análise nos levou a questionar a docência, em particular à docência online como um campo de muitas inquietações acerca da compreensão do papel dos artefatos como instrumentos articulados ao processo de ensino e aprendizagem. Esse tipo de uso, com base na Teoria Histórico-Cultural (THC), auxiliou na compreensão dos princípios dessa teoria e do Ensino Desenvolvimental.

4 CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS

Os estudos e pesquisas que realizamos ao longo do tempo nos permitem capturar termos e conceitos que, atualmente, não utilizamos mais, pois contradizem com o método e o referencial teórico que utilizamos em nossas pesquisas e práticas pedagógicas. Um exemplo disso é o termo "ferramenta" (ARAÚJO, 2014, p. 71). Uma análise realizada sugere que esse termo pode denotar um conceito determinista com intenções instrumentalistas.

Ao propor neste texto revisitar uma pesquisa anterior, realizamos uma reflexão sobre os aspectos teórico-metodológico de um processo contínuo por meio da dialogicidade, inclusive, com outros pesquisadores neste escrito sobre a organização do trabalho pedagógico e as práticas mediadas pelas tecnologias na docência online. Isso significa que, além dos desafios enfrentados em relação ao campo empírico e ao objeto de estudo, também enfrentamos dificuldades e nos posicionamos em relação à teoria pedagógica como fundamento da pesquisa.

O curso Docência Online iniciou com 18 estudantes inscritos, porém foi concluído com oito estudantes. No debate acadêmico, discutiu-se a natureza do trabalho pedagógico na EaD, considerando que a educação online segue os mesmos princípios da educação em geral. No entanto, conclui-se que a maioria dos estudos sobre a docência online se concentram nos aspectos tecnológicos e nos recursos que a tecnologia oferece. Esses estudos enfatizam o papel do professor como tutor ou orientador acadêmico, o que reforça a ideia de que o trabalho docente na EaD ainda é precário em relação à sua profissionalização, formação e contexto sócio-histórico.

A utilização de um artefato ou conjunto de artefatos é condicionada pelas necessidades e objetivos dos indivíduos. Quando um grupo de pessoas trabalham com o mesmo instrumento, surgem padrões de uso que têm tanto uma dimensão individual quanto social. No contexto da aprendizagem, a interação entre os alunos desempenhou um papel importante na compreensão do conceito apresentado pelo estudante por meio do diálogo e da interação entre estudantes e professora colaboradora na construção do conhecimento objetivado nas atividades de aprendizagens (DAVYDOV, 1998).

A opção da THC como fundamento pedagógico para as atividades docentes de forma on-line é possível e permite a construção dos conceitos científicos dos estudantes, sendo indicada como uma contribuição deste estudo para o trabalho docente online. Uma maneira de avaliar as atividades dos estudantes e a sua internalização é na conexão que realiza com outras disciplinas, com os conceitos cotidianos, em uma relação que parte do geral para o particular.

Enfrentar as questões decorrentes deste estudo é um desafio constante. Ainda há a frustração de perceber que, mesmo diante de tantas pesquisas realizadas por estudiosos sobre as relações entre tecnologias e educação, persistem usos instrumentalistas como fetiches da docência. Ainda há quem evoca a tecnologia como a salvação da educação brasileira por meio da inovação tecnológica.

Ao longo dos estudos e pesquisas em continuidade, foi possível identificar outras leituras que hoje são referências, como as ideias pedagógicas de Demerval Saviani (2007), a pedagogia histórico-crítica (DUARTE, 2016), a questão do trabalho docente, as políticas de formação de professores a distância no Brasil (MALANCHEN, 2015) e autores que contemplam os estudos de Marx e Gramsci, bem como a decisão de avançar nos estudos de Vygotsky, preferencialmente na tradução de seus escritos em espanhol.

A partir das dificuldades e das conclusões oriundas desse estudo apresentado, foi possível decidir por permanecer nos estudos da Teoria Histórico-Cultural na escola de Vygotsky e avançar com os estudos a partir dos fundamentos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica, mas não prosseguir no Ensino Desenvolvimental por considerar sua organização com características estruturalistas, o que pode "impedir" a autonomia no desenvolvimento do pensamento do aluno e "engessar" o trabalho docente. Essas

afirmações são conclusões a partir das observações do curso Docência Online e da análise de seu desenvolvimento e interações dos estudantes participantes e da professora colaboradora.

Ainda há muito que aprender, estudar e pesquisar. A "Docência Online" é tema de diversas pesquisas, objeto de estudo e uma insistência de que ainda é possível afirmar que a educação a distância apresenta os mesmos pressupostos que a educação presencial. E como disse a aluna participante do curso, mencionada na epígrafe: "Vamos conversando".

*Quando você fala de **liberdade** acredito que esteja se referindo a **autonomia**. Um dos papéis do docente é promover esta autonomia. Hoje deparamos com um sujeito que não quer ter autonomia, assim precisamos provocá-la. Nesta perspectiva, podemos dizer que o docente é aquele que desperta a sede no aluno.*

Vamos conversando...

(Professora participante do curso Docência Online, grifo da autora)

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Cláudia Helena dos Santos. **Elementos constitutivos do trabalho pedagógico na docência online**. 2014. 168f. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2014. [Disponível online].

BRASIL. Ministério da Educação Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da Educação Superior de 2021 EAD.BR 2021**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.abed.org.br/arquivos/apresentacao_censo_INEP_da_educacao_superior_2021.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2023.

DAVYDOV, VasilovichVasili. La renovación de la educación y el desarrollo mental de los alumnos. **Revista de Pedagogía**. Santiago. n. 403, p. 197 - 199, jun. 1998.

DAVYDOV, VasilovichVasili, El aporte de A. N. Leontiev al desarrollo de la psicología. In: GOLDER, M. (Org.). **Angustia por la utopía**. Buenos Aires: Ateneo Vigotskiano de la Argentina, 2002.

DUARTE, Newton. **Os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos: contribuição à teoria histórico-crítica do currículo**. Campinas: Autores Associados, 2016.

FERREIRA, Andréia de Assis; PEREIRA, Erika Abreu; COSTA, Lorena Andrade. Tutoria na educação a distância: contextos de atuação nas redes públicas e privadas. **Trabalho & Educação**, Belo Horizonte, v. 30, n. 1, p. 145–160, 2021. DOI: 10.35699/2238-037X.2021.25104. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/25104>. Acesso em: 20 fev. 2023.

LIBÂNEO, José Carlos. As relações “dentro-fora” na escola ou as interfaces entre práticas socioculturais e ensino. In: LIBÂNEO, J. C.; ALVES, N. (Orgs.). **Temas de pedagogia: diálogos entre didático e currículo**. São Paulo: Cortez, 2012.

SAVIANI, Demerval. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. Campinas: Autores Associados, 2007.

MALANCHEN, Julia. **Políticas de formação de professores a distância no Brasil: uma análise crítica**. Campinas: Autores Associados, 2015.

NASCIMENTO, Alberico Francisco do. A ideologia do acesso aberto: o fetichismo da tecnologia na educação a distância e a diversificação da universidade. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 15, n. 65, p. 113–127, 2015. DOI: 10.20396/rho.v15i65.8642700. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8642700>. Acesso em: 10 fev. 2023.

OSÓRIO, Mara Rejane Vieira. Formação de professores na Universidade Aberta do Brasil (UAB): discursos que governam. **Tese** (Doutorado). Universidade Federal de Pelotas. 2010.

PEREIRA, Adriana Soares (et al.). **Metodologia da pesquisa científica**. 1^a. ed. Santa Maria, RS: UFSM, NTE, 2018.

PRETTO, Nelson de Luca. Desafios para a educação na era da informação: o presencial, a distância, as mesmas políticas e o de sempre. In: BARRETO, R. G. (Org.). **Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando políticas e práticas**. Rio de Janeiro: Quartet, 2001. p. 29-53.

SHULMAN, Lee S. Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. Profesorado. **Revista de Currículum y Formación de Profesorado**. v.9, n.2, Granada, España, 2005, pp.1-30.

TOSCHI, Mirza Seabra. Docência nos ambientes virtuais de aprendizagem. **ANPAE**. 2011.

VIEIRA, Fábila Magali Santos. **A formação inicial de professores on-line: possibilidades, contradições e desafios: 2000-2005**. 2009. 378 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2009.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente**. Trad. José Cipolla Neto et alii. São Paulo, Livraria Martins Fontes, 1984.